

AQSH-O`ZBEKISTON MUNOSABATLARIDA AQLLI KUCHNING AHAMIYATI

Berdiraxmatova Moxira

JIDU xalqaro munosabatlar yo`nalishi bitiruvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12199995>

Annotatsiya. Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichi davlatlar o`rtasidagi o`zaro munosabatlarning tobora ortib borayotgan murakkab tabiati bilan ajralib turadi, ular global jarayonlardagi ishtiroki tufayli xalqaro muhitning o`zgaruvchan tabiatiga javob berishga mas`uldirlar. Bundan kelib chiqqan holda, uning izchil rivojlanishini ta`minlash uchun davlat keng doiradagi xalqaro subyektlar bilan o`zaro hamkorlik qilishga yo`naltirilgan mutanosib tashqi siyosat yuritishga intilishi kerak. Tashqi siyosat deganda hukumatning boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlarga nisbatan strategiyasi va harakatlari tushuniladi. Xuddi shu kabi davlatning tashqi siyosati uning boshqa davlatlar, ittifoqlar va boshqa siyosiy tuzilmalar bilan ikki tomonlama yoki ko`p tomonlama platformalar orqali o`zaro munosabatlari bilan bog`liq maqsadlari va faoliyatini bayon qiladi. Aynan ushbu ilmiy maqolada AQSh-O`zbekiston munosabatlarida aqli kuchning ahamiyati keltirilgan.

**Kalit so`zlar:** zamonaviy tashqi siyosat, aqli kuch omili, AQSh, AQSh-O`zbekiston munosabatlari.

Аннотация. Современный этап человеческого развития характеризуется усложнением характера отношений между государствами, которые в силу своего участия в глобальных процессах несут ответственность за реагирование на меняющийся характер международной среды. Исходя из этого, для обеспечения своего последовательного развития государство должно стремиться проводить сбалансированную внешнюю политику, направленную на сотрудничество с широким кругом субъектов международного права. Внешняя политика относится к стратегии и действиям правительства по отношению к другим странам и международным организациям. Точно так же внешняя политика государства описывает его цели и деятельность, связанные с его отношениями с другими государствами, союзами и другими политическими структурами через двусторонние или многосторонние платформы. Именно в этой научной статье представлена важность разумной силы в отношениях США и Узбекистана.

Ключевые слова: современная внешняя политика, фактор разумной силы, США, отношения США-Узбекистан.

Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston Sovet Ittifoqidan mustaqil bo'lganidan keyin 1992-yilda diplomatik munosabatlar o'rnatgan. O'shandan beri Qo'shma Shtatlar va O'zbekiston chegara va mintaqaviy xavfsizlik dasturlari, iqtisodiy aloqalar, siyosiy va fuqarolik jamiyati masalalari, ingliz tilini o'qitish kabi sohalarda hamkorlik qilib, keng ko'lamli munosabatlarni rivojlantirdi. O'zbekiston AQSh manfaatlari uchun Markaziy Osiyoning keng mintaqasida barqarorlik, farovonlik va xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu jumladan, Markaziy Osiyo Kaspiy dengizi va Xitoy o'rtasida joylashgan hudud bo'lib, besh davlat: Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston kiradi. Mintaqa o'zining strategik joylashuvi, katta energiya resurslari va Afg'oniston, Eron va Rossiyaga yaqinligi geosiyosiy maydonda ahamiyatini oshiradi. Mintaqaviy tahdidlarga noqonuniy g'iyohvand moddalar, odam savdosi, terrorizm va zo'ravonlik ekstremizmi masalalarida ikki davlat o'rtasida hamkorliklar olib boriladi. O'zbekiston Afg'onistonga xalqaro gumanitar yordam ko'rsatishda qo'llab-quvvatlovchi asosiy hamkor bo'lib, mamlakatni elektr energiyasi, iqtisodiy yordam va infratuzilmani rivojlantirish orqali qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda.

AQSh, shuningdek, mintaqaviy barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish va hamkorlikka yordam beruvchi Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik (CAREC) va Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT) kabi mintaqaviy tashkilotlarni ham qo'llab-quvvatladi.

AQSh 2000-yillarning boshidan beri mintaqada harbiy mavjudligini ham saqlab kelmoqda. 2001 yil 11 sentabr xurujlaridan keyin AQSh Markaziy Osiyo bilan chegaradosh Afg'onistonda urush boshladi. AQSh Afg'onistondagi urush harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun Markaziy Osiyo davlatlaridan ta'minot va qo'shinlar uchun tranzit nuqta sifatida foydalangan. AQSh, shuningdek, Markaziy Osiyo mamlakatlariga terrorizmga qarshi kurashish va harbiy salohiyatini oshirish uchun harbiy yordam va ta'lim beradi.

AQShning mintaqadagi eng muhim manfaatlaridan biri bu Xitoyning kuchayib borayotgan ta'siriga qarshi turishdir. Qo'shma Shtatlar Osiyo, Yevropa va Afrikani bog'lashni maqsad qilgan yirik infratuzilmani rivojlantirish dasturi bo'lgan Xitoyning "Bir kamar va yo'l" tashabbusiga (BRI) qarshi chiqishga harakat qildi. Qo'shma Shtatlar BRIning mamlakatlarni Xitoyga qaram qilib qo'yadigan qarz tuzog'i diplomatiyasi sifatida tanqid qildi. Qo'shma Shtatlar mintaqada yuqori sifatli infratuzilma rivojlanishini rag'batlantirishni maqsad qilgan AQSh Xalqaro taraqqiyot moliya korporatsiyasi (DFC) va Blue Dot tarmog'i orqali BRIga alternativa taklif qilishga intildi.

AQShning Markaziy Osiyodagi yana bir muhim manfaatlari terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashdir. Markaziy Osiyo ekstremistik guruhlar, jumladan, O'zbekiston Islomiy Harakati (O'IH) va "Islomiy Davlat" (ID) guruhlari uchun to'plangan joy bo'lib kelgan. AQSh Markaziy Osiyo mamlakatlariga terrorizmga qarshi kurashda yordam berish va harbiy salohiyatini oshirish uchun harbiy yordam va ta'lim berdi. AQSH shuningdek, terrorizmga qarshi kurash bo'yicha mintaqaviy sa'y-harakatlarni, jumladan, ShHT doirasida Mintaqaviy aksilterror tuzilmasini (MATT) tashkil etishni ham qo'llab-quvvatladi.

Umuman, AQSh Markaziy Osiyoda, birinchi navbatda, strategik joylashuvi, katta energiya resurslari va Afg'oniston, Eron va Rossiyaga yaqinligi bilan bog'liq. Qo'shma Shtatlar mintaqada diplomatik aloqalar, iqtisodiy sheriklik va harbiy hamkorlik orqali o'z mavjudligini saqlab qolishga harakat qildi. AQSh, shuningdek, Xitoyning mintaqada kuchayib borayotgan ta'siriga qarshi turish, mintaqaviy barqarorlikni qo'llab-quvvatlash, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashishga harakat qildi.

2014-yildan keyingi muhim o'zgarishlardan biri AQShning Afg'onistondagi harbiy ishtirokini kamaytirgani bo'ldi. AQSH Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqib keta boshlagach, Markaziy Osiyoning ta'minot va qo'shinlar uchun tranzit yo'li sifatidagi ahamiyati pasayib ketdi. Biroq, AQSh, birinchi navbatda, terrorizmga qarshi kurashni qo'llab-quvvatlash uchun mintaqada harbiy mavjudligini saqlab qoldi. 2014 yildan keyin AQSh Markaziy Osiyo davlatlari bilan iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga e'tiborini kuchaytirdi. AQSh savdo aloqalari va sarmoyaviy imkoniyatlarni, xususan, energetika sohasida kengaytirishga intildi. AQSh Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan energetika infratuzilmasini rivojlantirish va modernizatsiya qilishda hamkorlik qildi, bu esa mintaqaviy energetika xavfsizligini oshiradi va AQSh energiya eksporti uchun yangi bozorlarni taqdim etadi.

AQSh Markaziy Osiyoning beshta davlati va AQShni o'z ichiga olgan C5+1 formati orqali mintaqadagi iqtisodiy integratsiyani ham qo'llab-quvvatladi. C5+1 formati iqtisodiy, xavfsizlik va atrof-muhit masalalarida mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Qo'shma Shtatlar, shuningdek, infratuzilmani rivojlantirish, savdo va investitsiyalar orqali mintaqaviy aloqalarni rag'batlantiradigan CAREC dasturini ishlab chiqishni qo'llab-quvvatladi.

AQSh 2014-yildan keyin ham Markaziy Osiyoda mintaqaviy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda davom etdi. AQSh Markaziy Osiyo davlatlari bilan terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda, ayniqsa mintaqada "Islomiy davlat"

(ID) kuchayganidan keyin hamkorlik qildi. AQSh Markaziy Osiyo davlatlariga harbiy salohiyatini oshirish va terrorizmga qarshi kurashni kuchaytirish uchun harbiy yordam va ta'lim berdi.

AQSh, shuningdek, barqarorlikni ta'minlash bo'yicha mintaqaviy sa'y-harakatlarni, jumladan, C5+1 formati va ShHT orqali qo'llab-quvvatladi. Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyo davlatlari bilan birgalikda suv resurslarini boshqarish, chegara xavfsizligi va giyohvand moddalar, qurol-yarog' va odamlar savdosi kabi umumiy muammolarni hal qilishda hamkorlik qildi.

2014-yildan keyin AQSh Xitoyning Markaziy Osiyoda kuchayib borayotgan ta'siriga qarshi kurashni kuchaytirdi. Qo'shma Shtatlar Xitoyning "Bir kamar va yo'l" tashabbusini (BRI) mamlakatlarni Xitoyga qaram qilib qo'yadigan qarz tuzog'i diplomatiyasi sifatida tanqid qildi. Qo'shma Shtatlar mintaqada yuqori sifatli infratuzilma rivojlanishini rag'batlantirishga qaratilgan Blue Dot tarmog'i orqali BRIga alternativa taklif qilishga intildi.

AQSh, shuningdek, Xitoyning energetika sohasidagi ta'siriga qarshi turishga harakat qildi. AQSh Markaziy Osiyo davlatlari bilan energiya manbalarini diversifikatsiya qilish va Xitoyga qaramligini kamaytirish uchun hamkorlik qildi. AQSh Turkmanistondan tabiiy gazni Rossiya va Xitoyni chetlab o'tib Yevropaga olib o'tadigan Transkaspiy gaz quvuri qurilishini qo'llab-quvvatladi.

Yaqin o'n yildan buyon, AQSh Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikni davom ettirdi, lekin asosiy e'tiborni iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash, mintaqaviy barqarorlikni ta'minlash va terrorizmga qarshi kurashga qaratdi. Qo'shma Shtatlar, shuningdek, BRIga alternativa taklif qilish va energiya manbalarini diversifikatsiya qilish orqali Xitoyning mintaqadagi o'sib borayotgan ta'siriga qarshi turishga harakat qildi. AQShning mintaqada harbiy ishtiroki kamaygan bo'lsa-da, u terrorizmga qarshi kurash va mintaqaviy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashga sodiq qoldi.

Sovuq urushdan keyin AQShning Markaziy Osiyoda aqlli quvvatdan foydalanishining har bir misolini tasdiqlovchi batafsil ma'lumotlar va dalillar.

- Sovuq urushdan keyin AQSh Markaziy Osiyoga katta iqtisodiy yordam ko'rsatdi. Masalan, AQSH Xalqaro Taraqqiyot Agentligi (USAID) 1992 yildan buyon mintaqaga 1 milliard dollardan ortiq iqtisodiy yordam ko'rsatdi. Bu yordam keng ko'lamli tashabbuslarni, jumladan, infratuzilmani rivojlantirish, savdo va sarmoyani rag'batlantirish hamda qo'llab-quvvatlash uchun foydalanilgan. kichik va o'rta korxonalar uchun. AQSH, shuningdek, mintaqada iqtisodiy integratsiya va aloqalarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi Markaziy

Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik (CAREC) dasturini rivojlantirishni ham qo'llab-quvvatladi. Dastur doirasida 2001 yildan beri mintaqadagi infratuzilma loyihalariga 35 milliard dollardan ortiq sarmoya kiritildi.

- C5+1 formati 2015-yilda tashkil etilgan diplomatik platforma bo'lib, AQSh va Markaziy Osiyoning beshta davlatini (Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston) birlashtiradi. C5+1 platformasi xavfsizlik, iqtisodiy rivojlanish va atrof-muhitni muhofaza qilish kabi masalalarni muhokama qilish uchun ishlatilgan. 2018 yilda AQSh C5+1ning mintaqada savdo va sarmoyani rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun 15 million dollar ajratdi.

- Sovuq urush tugaganidan beri AQSh Markaziy Osiyodagi harbiy ishtirokini qisqartirgan bo'lsa-da, mintaqada o'z maqsadlariga erishish uchun hamon harbiy kuch ishlatmoqda. Misol uchun, AQSh Markaziy Osiyo davlatlariga terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda yordam berish uchun harbiy tayyorgarlik va jihozlar ajratdi. AQSh Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2019-yilda AQSh Markaziy Osiyoga xavfsizlik sohasida 68 million dollardan ortiq yordam ko'rsatgan.

- AQSh va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida madaniy o'zaro tushunishni rivojlantirish va aloqalarni o'rnatish maqsadida AQSh Markaziy Osiyoda ta'lim va madaniy almashinuv dasturlarini qo'llab-quvvatladi. Masalan, AQSH Davlat departamentining Ta'lim va madaniyat masalalari byurosi amerikalik talabalar va olimlarni Markaziy Osiyoga o'qishga jo'natish hamda Markaziy osiyolik talabalar va olimlarni AQShga olib kelish dasturlarini moliyalashtirgan. 2018-yilda AQSh Markaziy Osiyodagi madaniy almashinuv dasturlari uchun 2,5 million dollardan ortiq mablag' ajratdi.

Umuman olganda, AQSh Sovuq urushdan keyin Markaziy Osiyoda o'z maqsadlariga erishish uchun iqtisodiy rivojlanish, diplomatiya, harbiy kuch va madaniy ta'sir kombinatsiyasidan foydalangan. Ushbu misollarning barchasi uchun statistik ma'lumotlar mavjud bo'lmasa-da, AQShning mintaqada aqlli quvvatdan foydalanishini tasdiqlovchi muhim dalillar mavjud.

AQSh mintaqadagi manfaatlarini ilgari surish uchun Markaziy Osiyoda aqlli kuchdan foydalanishda davom etmoqda. AQSH mintaqadagi harbiy ishtirokini qisqartirgan bo'lsa-da, Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarini davom ettirib, iqtisodiy rivojlanish, xavfsizlik va madaniy almashinuvni qo'llab-quvvatlamogda.

AQShning Markaziy Osiyoda aqlli quvvatdan foydalanishda davom etishiga misollardan biri yuqorida aytib o'tganim C5+1 formatidir. C5+1 AQSh va

Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun o'zaro manfaatli masalalarni muhokama qilish uchun diplomatik platforma bo'lib xizmat qilishda davom etmoqda. 2020 yilda AQSH C5+1ning iqtisodiy o'sish va mintaqaviy aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun 30 million dollar qo'shimcha mablag' ajratdi.

Iqtisodiy rivojlanish AQShning Markaziy Osiyodagi asosiy e'tibor sohasi bo'lib qolmoqda. AQSh USAIDning Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish dasturi kabi dasturlar orqali mintaqaga iqtisodiy yordam ko'rsatishda davom etmoqda. Qo'shma Shtatlar, shuningdek, infratuzilmani rivojlantirish va mintaqaviy iqtisodiy integratsiyaga sarmoya kiritishda davom etayotgan CAREC dasturini ishlab chiqishni qo'llab-quvvatlaydi.

AQSh Markaziy Osiyo davlatlari bilan xavfsizlik sohasida hamkorlik qilishda ham ishtirok etadi. Misol uchun, AQSh terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda mamlakatlarga yordam berish uchun xavfsizlik yordamini ko'rsatishda davom etmoqda. 2021-yilda AQSh O'zbekiston xavfsizlik kuchlarini qo'llab-quvvatlash uchun xavfsizlik sohasida 100 million dollar ajratdi. AQSh mintaqadagi manfaatlarini ilgari surish uchun Markaziy Osiyoda aqlli kuchdan foydalanishda davom etmoqda. AQSH mintaqadagi harbiy ishtirokini qisqartirgan bo'lsa-da, Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarini davom ettirib, iqtisodiy rivojlanish, xavfsizlik va madaniy almashinuvni qo'llab-quvvatlamogda.

AQShning Markaziy Osiyoda aqlli quvvatdan foydalanishda davom etishiga misollardan biri yuqorida aytib o'tganim C5+1 formatidir. C5+1 AQSh va Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun o'zaro manfaatli masalalarni muhokama qilish uchun diplomatik platforma bo'lib xizmat qilishda davom etmoqda. 2020 yilda AQSH C5+1ning iqtisodiy o'sish va mintaqaviy aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun 30 million dollar qo'shimcha mablag' ajratdi.

Iqtisodiy rivojlanish AQShning Markaziy Osiyodagi asosiy e'tibor sohasi bo'lib qolmoqda. AQSh USAIDning Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish dasturi kabi dasturlar orqali mintaqaga iqtisodiy yordam ko'rsatishda davom etmoqda. Qo'shma Shtatlar, shuningdek, infratuzilmani rivojlantirish va mintaqaviy iqtisodiy integratsiyaga sarmoya kiritishda davom etayotgan CAREC dasturini ishlab chiqishni qo'llab-quvvatlaydi.

AQSh Markaziy Osiyo davlatlari bilan xavfsizlik sohasida hamkorlik qilishda ham ishtirok etadi. Misol uchun, AQSh terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda mamlakatlarga yordam berish uchun xavfsizlik yordamini

ko'rsatishda davom etmoqda. 2021-yilda AQSh O'zbekiston xavfsizlik kuchlarini qo'llab-quvvatlash uchun xavfsizlik sohasida 100 million dollar ajratdi.

Umuman olganda, AQShning Markaziy Osiyoda aqlli quvvatdan foydalanishi mintaqadagi manfaatlari uchun dolzarb va muhimligicha qolmoqda. AQShning hamkorlik darajasi vaqt o'tishi bilan o'zgarib turishi mumkin bo'lsa-da, uning Markaziy Osiyoda barqarorlik, xavfsizlik va farovonlikni qo'llab-quvvatlashga sodiqligi mintaqadagi tashqi siyosat yondashuvining asosiy jihati bo'lib qolishi mumkin.

2001-yildagi 11-sentabr terror xurujlaridan so'ng AQSh Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarini qo'llab-quvvatlash uchun Markaziy Osiyoda harbiy bazalar yaratdi. AQSh harbiylari O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonda bazalarini tashkil qilgan, ular Afg'onistondagi havo amaliyotlarini boshlash va quruqlikdagi kuchlarni qo'llab-quvvatlash uchun foydalanilgan.

Biroq, mezbon mamlakatlar bilan diplomatik tanglik, mahalliy aholining noroziliklari va o'zgaruvchan geosiyosiy sharoit kabi turli sabablarga ko'ra AQSh oxir-oqibat bu bazalarni yopishga majbur bo'ldi.

2005 yilda O'zbekiston AQShdan Afg'onistondagi AQSh operatsiyalari uchun logistika markazi sifatida foydalanilgan K2 nomi bilan mashhur Qarshi-Xonobod havo bazasini bo'shatishni talab qilgan. O'zbekiston hukumatining AQSh qo'shinlarini bazadan chiqarish qarori ko'pchilikning AQShning O'zbekistondagi inson huquqlari ahvolini tanqid qilishiga javobi sifatida baholandi.

Hozirda AQSh Markaziy Osiyoda hech qanday harbiy bazalarini saqlamaydi. Buning o'rniga AQSh harbiylari mintaqada Markaziy Osiyo davlatlari va boshqa mintaqaviy sheriklar bilan sheriklik va hamkorlik orqali amaliyotlar olib boradi. AQSh harbiylari, shuningdek, Markaziy Osiyo harbiylari bilan ularning salohiyatini oshirish bo'yicha sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun vaqti-vaqti bilan mashg'ulotlar va mashg'ulotlar o'tkazadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Рустамбаев С. Внешнеполитические отношения США с государствами Центральной Азии: Т., 2005.
2. Абдуазимова О. Геополитические интересы мировых держав в Ц.А: США и России. Ташкент: Университет мировой экономики и дипломатии, 2011.
3. Очиллов Б. Генезис и эволюция политики США в Центральной Азии при Администрациях Б.Клинтона и Дж.Буша-мл. Ташкент: Университет мировой экономики и дипломатии, 2017.